

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

1-MCP ETILEN INGIBITORI BILAN ISHLOV BERILGAN BEHI MEVASINI SAQLASHDA SIFAT O'ZGARISHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872214>

Uzoqov Islom Toshpulat o'g'li¹

Turg'unov Azizbek Normat o'g'li²

Toshkent davlat agrar universiteti Mustaqil tadqiqotchi¹

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktranti²

Annotatsiya. Meva-sabzavotchilik xo'jaligining muvaffaqiyati nafaqat yuqori hosil, balki ularni asrab-avaylash qobiliyati bilan ham belgilanadi. Yaroqlilik muddatini yaxshilash saqlash va tashish paytida yo'qotishlarni kamaytiradi. 35% gacha vazn yo'qotish nafas olish paytida suv yo'qotilishi tufayli sodir bo'ladi. Har bir meva va sabzavot turi uchun ruxsat etilgan namlikni yo'qotish normasi mavjud. Agar me'yordan oshib ketgan bo'lsa, mahsulot iste'mol sifatini yo'qotadi va uni sotish mumkin emas. Kasallik tufayli yo'qotishlar 100% ga etishi mumkin. Mikroplar va bakterial infeksiyalar chirishga va mog'orga olib keladi. Mexanik shikastlanish ham yo'qotishlarning sabablaridan biridir. Ayniqsa, saqlash oxirida va tashish paytida. Sabzavotlar va mevalar yumshoqroq bo'lib, kuchini yo'qotadi. Ushbu maqolada behi mevasini 1-MCP etilen ingibitori bilan saqlashning samodorligi aniqlashga oid tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: 1-MCP, etilen ingibitori, behi, saqlash, sovuqxona, tabiiy vazn yo'qotish, sifat, fiziologik jarayon, transportirovka.

Аннотация. Успех плодовоовощеводства зависит не только от высокого урожая, но и от способности сохранять продукцию. Улучшение срока годности снижает потери при хранении и транспортировке. Потери веса до 35% происходят из-за испарения воды в процессе дыхания. Для каждого типа плодов и овощей существует норматив утраты влаги. Если потеря влаги превышает допустимый предел, товар теряет потребительские качества и становится непригодным для продажи. Из-за заболеваний потери могут достигать 100%. Грибковые и бактериальные инфекции приводят к гниению и плесени. Механические повреждения также являются причиной потерь, особенно в конце хранения и при транспортировке. Овощи и фрукты становятся мягче и теряют прочность. В данной статье приведены результаты исследования эффективности хранения плодов айвы с применением ингибитора этилена 1-МСП.

Ключевые слова: МСП, ингибитор этилена, айва, хранение, холодильник, естественная потеря веса, качество, физиологические процессы, транспортировка.

Abstract: The success of fruit and vegetable farming is determined not only by high yields but also by the ability to preserve them. Improving shelf life reduces losses during storage and transportation. Weight loss of up to 35% occurs due to water loss during respiration. Each type of fruit and vegetable has a set norm for allowable moisture loss. If the moisture loss exceeds the limit, the product loses its consumer quality and cannot be sold. Losses due to diseases can reach 100%. Fungal and bacterial infections lead to rotting and mold. Mechanical damage is also one of the causes of loss, especially at the end of storage and during transportation. Fruits and vegetables become softer and lose their strength. This article presents the research results on the effectiveness of storing quince fruits using the ethylene inhibitor 1-MCP.

Keywords: 1-MCP, ethylene inhibitor, quince, storage, cold storage, natural weight loss, quality, physiological processes, transportation.

Kirish. O‘zbekiston sharoitida meva va sabzavotlarni uzoq va qisqa muddatli saqlashning ahamiyati katta. Bu mahsulotlarni mavsumdan tashqari paytlarda ham yangi va sifatli holda iste‘mol qilish, eksport imkoniyatlarini oshirish va ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirish uchun zarurdir. Meva va sabzavotlarni to‘g‘ri saqlash isrofgarchilikni kamaytiradi, fermerlar va ishlab chiqaruvchilarning daromadini oshiradi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston hukumati meva-sabzavotlarni saqlash borasida bir qator ishlarni amalga oshirmoqda. Jumaladan, hukumat tomonidan zamonaviy sovutish omborlari va saqlash komplekslari qurilmoqda. Bu meva-sabzavotlarni uzoq muddat yangi va sifatli saqlash imkonini beradi.

Saqlash texnologiyalarini rivojlantirish uchun ilg‘or uskunalar, jumladan, etilen ingibitorlari, modifikatsiyalangan atmosfera (MAP), va vakuum paketlash usullari joriy qilinmoqda. Hukumatning saqlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun fermer va ishlab chiqaruvchilarga imtiyozli kreditlar va subsidiyalar taqdim etilmoqda.

Xalqaro hamkorlik doirasida yangi texnologiyalar va saqlash usullarini tatbiq etish hamda mahsulot sifatini yaxshilashga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bu chora-tadbirlar O‘zbekistonda meva va sabzavotlarning sifatli saqlanishini ta‘minlash, isrofgarchilikni kamaytirish va mamlakatning qishloq xo‘jaligi salohiyatini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Material va metodlar. Ushbu maqola nazariy-tahliliy tadqiqot natijasi hisoblanib, unda behi mevasini 1-MCP etilen ingibitori bilan saqlashning samodorigi aniqlashga oid xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotda qiyosiy-solishtirma tadqiqot metodidan foydalanildi. Matreal sifatida xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, internet ma‘lumotlaridan foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Hozirgi vaqtda jahon amaliyotida mevalarni saqlashning asosiy

texnologiyasi kislorod miqdori o‘ta past bo‘lgan boshqariladigan atmosfera hisoblanadi. Jahonda hozirgacha eng keng tarqalgan saqlash texnologiyasi sun‘iy sovutish hisoblanadi.

Meva-sabzavotlarning kasalliklarning rivojlanishi va sifatining pasayishining asosiy sababi etilenning meva ichida va atrof-muhitda haddan tashqari to‘planishidir. Etilen mevalar bilan sintezlanadi (endogen) yoki tashqi muhitdan (ekzogen) olinadi. Hatto juda past konsentratsiyalarda ham bu gaz meva va sabzavotlarning pishishi, haddan tashqari pishishi va qarishini faollashtiradi, bu esa sifatini yo‘qotishiga va ko‘plab fiziologik va zamburug‘ kasalliklarining rivojlanishiga olib keladi.

Etilenning eng samarali inhibitsiyoniga dinamik, boshqariladigan atmosferada erishiladi. Biroq, ushbu texnologiya kameralarning mahkamligiga, belgilangan atmosfera parametrlarini yaratish va saqlashni ta‘minlaydigan uskunalarga, texnik xodimlarning malakasiga, meva sifati va fiziologik bir xilligiga bir qator maxsus talablarni qo‘yadi, bu esa uning tannarxini oshiradi.

Etilen ingibitori - 1-metiltsiklopropen (1-MCP) birikmasi, hosildan keyingi ishlov berish pishib etish va qarish jarayonlarini sezilarli darajada sekinlashtiradi, yo‘qotishlarni kamaytiradi va mevalarning sifatini saqlab qoladi.

Etilen ingibitorining ta‘sir qilish mexanizmi shundan iboratki, 1-MCP ta‘sir etuvchi moddaning molekulari mevani qayta ishlagandan so‘ng, hujayra membranasidagi etilen retseptorlariga mahkam yopishadi, ya‘ni ular o‘z o‘rnini egallaydi. Shu sababli, etilen endi retseptorlarga qo‘shila olmaydi va mevalarning pishishi va qarishini tezlashtiradigan faol komplekslarni hosil qila olmaydi.

Mevalarni etilen ingibitorilari yordamida saqlash texnologiyasi bugungi kunda ommalashmoqda. Etilen gazining ta‘siri tufayli mevalar pishib, tezda qariydi va tezda buziladi. Etilen ingibitorilari, masalan, 1-MCP, mevalarning etilenga sezgirligini kamaytiradi va pishish jarayonini sekinlashtiradi. Bu mevalarni

uzoqroq vaqt davomida yangi saqlashga yordam beradi. Etilen ingibitorlarini qo'llash mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytiradi, transportirovka paytida yo'qotishlarni kamaytiradi va sifatni saqlab qolishga yordam beradi. Shuningdek, bu usul meva eksporti uchun juda muhimdir, chunki uzoq masofaga tashishda mahsulotlar sifatini yo'qotmasdan etkazib berish mumkin. Shu tariqa, etilen ingibitorlari yordamida meva va sabzavotlarning bozor qiymati oshadi, isrof kamayadi va iste'molchilar uchun mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Iste'molchi sifatlarining yo'qolishi asosan etilenning ortiqcha to'planishi bilan bog'liq. Bu mevalar tomonidan sintez qilinadigan pishib etish gormoni. Bu meva va sabzavotlarning saqlash muddatini qisqartiradi va ularning pishishini tezlashtiradi. Fiziologik kasalliklar va buzilishlarning oldini olish uchun etilen inhibitörleri qo'llaniladi. Ular fermentativ reaksiyalarni inhibe qiladi, etilen biosintezini to'xtaydi.

1-metilsiklopropen preparatlari etilenning biosintezini samarali ravishda sekinlashtiradi. Mevalar erta pishib etish, qarish, fiziologik kasalliklar va mikroorganizmlardan himoyalangan. Ushbu usul mahsulotlarning savdo sifatini yo'qotmasdan saqlash muddatini uzaytiradi va uzoq masofalarga tashish imkonini beradi.

Faol modda hujayra membranasidagi etilen retseptorlariga yopishadi. Ya'ni, biz etilen o'rnini egallaymiz va u faol komplekslarni hosil qilish uchun retseptorlari bilan bog'lana olmaydi. Sabzavot va mevalar tomonidan sintez qilinadigan endogen etilenning ta'siri imkonsiz bo'ladi. Shuningdek, ekzogen, biologik va biologik bo'lmagan kelib chiqishi.

Mevalar juda past konsentratsiyalarda (0,5-1 ppm) gazzimon inhibitor bilan ishlov beriladi. Bu odamlar va atrof-muhit uchun xavfsizdir. Jarayon yopiq kameralarda 24 soat davomida amalga oshiriladi. Etilen biosintezini inhibitor portativ generatorlari qo'llaniladi.

Bunday ta'sirdan keyin mahsulotlar etilendan himoyalangan. Yaroqlilik muddati oshadi.

Etilen ingibitorlari mahsulotlarni muzlatgichlarda uzoq muddat saqlashda,

shuningdek ularni tashishda yaxshi natijalar beradi. Sabzavot va mevalarni saqlash joyidan tushirgandan keyin etilen biosintezini nazorat ostida bo'lgani uchun. Chirish va tabiiy yo'qotishdan yo'qotishlar kamayadi. Saqlash omborida iqlim parametrlarining o'zgarishi natijasida yo'qotish xavfi kamayadi.

Behi o'zining iste'mol sifatini imkon qadar saqlab qoladi. Yaroqlilik muddati 2,5 oyga oshadi. Nam kuyishlar paydo bo'lishi, pulpaning ichki qo'ng'irlashi, suvli yadro va sarg'ish kamayadi.

Mevalar pishish davridagi nafas olish shakllariga ko'ra "klimakterik" va "noklimakterik" turlarga bo'linadi. Klimakterik mevalarda nafas olishning kuchayishi odatda etilenning o'sish regulyatorining avtokatalitik ishlab chiqarilishi bilan bog'liq bo'lib, u pishib etilishning ko'p jihatlariga vositachilik qiladi[1].

1-Metilsiklopropen (1-MCP) etilen retseptorlari bilan bog'lanib, etilen retseptorlari kompleksini hosil qilish orqali etilenni idrok etishni inhibe qiladi, natijada mevaning pishishi kechiktiriladi[2]. 1-MCP 1996 yilda patentlangan, so'ngra toksik bo'lmagan ta'sir qilish tartibi, past konsentratsiyalarda samaradorligi va gaz sifatida oson qo'llanilishi tufayli tez ro'yxatga olingan va tijoratlashtirilgan. Bundan tashqari, etilenning iqlim va iqlimga ta'sir qilmaydigan mevalar, sabzavotlar va gullarga ta'sirini o'rganish uchun tadqiqot vositasi sifatida keng qo'llanilgan[3]. 1-MCP ning mevaning pishishi bilan bog'liq fiziologik va biokimyoviy jarayonlarga ta'siri va natijada saqlash muddati davomida sifatga ta'siri turli xil mevalar, saqlash muddatlari va saqlash sharoitlarida katta farq qilishi mumkin[4]. 1-MCP dan tijorat maqsadlarida foydalanishning aksariyati olma va behida qo'llanilgan.

1-MCP (1-metilsiklopropen) - bu etilen ta'sirini to'sadigan kimyoviy birikma. 1-MCP etilen retseptorlari bilan bog'lanib, etilenning o'simlik to'qimalaridagi ta'sirini bloklaydi. Natijada, etilenning ta'siri to'xtaydi yoki kamayadi, mevalarning pishishi va qarish jarayonlari sekinlashadi. 1-MCP mevalarni saqlash davrida ishlatiladi, chunki u pishish jarayonlarini boshqarishga yordam beradi, shuningdek, saqlash muddati davomida

mevalarning sifatini saqlab qolishga xizmat qiladi.

1-MCP o'zining samaradorligi va xavfsizligi tufayli keng tarqalgan. U nontoksik, kam konsentratsiyada samarali va gaz shaklida osongina qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, olma, nok, banan kabi klimakterik mevalar saqlanish muddatini uzaytirishda samarali hisoblanadi. Ushbu moddaning behi mevasiga ta'siri esa alohida ahamiyatga ega.

Klimakterik mevalarning 1-MCP ga javob darajasini baholash uchun ko'rsatkichlar sifatida o'ziga xos fiziologik va biokimyoviy ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin. Biroq, 1-MCP bilan tadqiqotlar turli xil turlarni, konsentratsiyalarni, eksperimental sharoitlarni va saqlash sharoitlarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ko'plab tadqiqotlardagi barcha eksperimental shartli o'zgaruvchilarning ta'sirini integratsiyalashgan, xolis qiyosiy tahlil qilish 1-MCP ning klimakterik mevalarga ta'sirini tushunishda foydali bo'ladi.

Behi (quince) klimakterik meva bo'lib, pishish jarayonida o'ziga xos etilen ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Klimakterik mevalar saqlash davrida etilen ishlab chiqarishni

boshlaydi va bu mevalarning pishishini va qariyishini tezlashtiradi. Etilen mevalarning pishishi, yumshashi, rang o'zgarishi, xushbo'yli va boshqa fiziologik o'zgarishlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu jarayonlarni boshqarish uchun etilen ishlab chiqarishni nazorat qilish zarur. Shu maqsadda 1-MCP (1-metiltsiklopropen) kabi etilen ingibitorlari mevalarning saqlanish muddatini uzaytirish va sifatini yaxshilash uchun qo'llaniladi.

Behi mevasining klimakterik xususiyati, uning saqlash va pishish jarayonlarida etilen ishlab chiqarishiga bog'liq. Klimakterik mevalar pishish jarayonida etilen ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshiradi va bu o'z-o'zini rag'batlantiradi, natijada pishish jarayoni tezlashadi. Behi, olma, nok, banan kabi mevalar singari, saqlash jarayonida tezda pishib ketmasligi uchun etilen darajasini boshqarishni talab qiladi. Behi mevasining pishishi davomida hujayra devorlari zaiflashadi, meva yumshaydi va suv miqdori oshadi. Bu o'zgarishlar etilen tomonidan boshqariladi va uning ta'sirini cheklash mevaning sifatini saqlab qolishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Klimakterik mevalar pishib etilish jarayonida etilen gazi ishlab chiqaradi, bu esa ularning pishishini tezlashtiradi. Behi ham etilen ishlab chiqarish va pishish jarayonida o'zgarishlarga ega bo'lgan mevalar qatoriga kiradi, shuning uchun 1-MCP kabi etilen ingibitorlari ularning saqlash muddatini uzaytirish uchun qo'llanilishi mumkin.

1-MCP ning behi mevasiga ta'siri, uning klimakterik xususiyatlaridan kelib chiqadi. Behi mevasini saqlash jarayonida etilen ishlab chiqarishni boshqarish orqali pishishni sekinlashtirish va sifatni saqlash mumkin. 1-MCP behi mevasida quyidagi jihatlarda ahamiyatli hisoblanadi:

- Pishish va yumshashni kechiktirish: 1-MCP etilen retseptorlari bilan bog'lanib, etilenning ta'sirini bloklaydi va mevaning pishish jarayonini sekinlashtiradi. Bu,

ayniqsa, saqlash davrida mevaning yumshashini va buzilishini oldini olishda muhimdir.

- Sifatni yaxshilash: Behi mevasining shakar tarkibi, kislotaligi va xushbo'yli kabi sifat ko'rsatkichlari saqlash davrida o'zgarishi mumkin. 1-MCP mevaning ozuqaviy moddalarini saqlashga yordam beradi, shu bilan birga mevaning saqlash muddati davomida uning rangini, ta'mini va tuzilishini yaxshilaydi.

- Saqlash muddatini uzaytirish: 1-MCP bilan ishlov berish behi mevasining saqlash muddatini sezilarli darajada uzaytiradi. Bu, ayniqsa, eksport yoki uzoq muddatli saqlash talab etilganda muhim ahamiyatga ega.

- Texnologik afzalliklar: 1-MCP nontoksik bo'lgani uchun uni ishlatish xavfsizdir va oz miqdorda qo'llanilganda ham samarali natijalar beradi. Ushbu moddaning gaz shaklida qo'llanilishi uni mevalarni saqlash xonalari va omborlarda keng qo'llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Giovannoni, J, Nguyen, C, Ampofo, B, Zhong, SL, Fei, ZJ. The epigenome and transcriptional dynamics of fruit ripening. *Annu. Rev. Plant Biol.* (2017) 68, 61–84 10.1146/annurev-arplant-042916-040906.
2. Sisler, E C & Blankenship, S M. Method of Counteracting an Ethylene Response in Plants (U.S, 1996). US Patent 5,518,988.
3. Sisler, EC, Serek, M. Inhibitors of ethylene responses in plants at the receptor level: recent developments. *Physiol. Plant* (1997) 100, 577–582 10.1111/j.1399-3054.1997.tb03063.x.
4. Sisler, EC, Serek, M. Compounds interacting with the ethylene receptor in plants. *Plant Biol.* (2003) 5, 473–480 10.1055/s-2003-44782.
5. Li, L et al. Effects of the ethylene-action inhibitor 1-methylcyclopropene on postharvest quality of non-climacteric fruit crops. *Postharvest Biol. Technol.* (2016) 111, 322–329 10.1016/j.postharvbio.2015.09.031.
6. Watkins, C B. Advances in the use of 1-MCP. In *Advances in Postharvest Fruit and Vegetable Technology* (eds. Wills, R B H, Golding, J) 117–146 (CRC Press, 2015).
7. Blankenship, SM, Dole, JM. 1-Methylcyclopropene: a review. *Postharvest Biol. Technol.* (2003) 28, 1–25 10.1016/S0925-5214(02)00246-6.
8. Watkins, CB. The use of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on fruits and vegetables. *Biotechnol. Adv.* (2006) 24, 389–409 10.1016/j.biotechadv.2006.01.005.